

Т. І. Пискливець, А. Г. Шульгай

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ СКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ, УСКЛАДНЕНОЇ ГОСТРОЮ КРОВОВТРАТОЮ РІЗНОГО СТУПЕНЯ, ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України

Authors' Information

Пискливець Т. І. <https://orcid.org/0009-0005-2537-0897>

Шульгай А. Г. <https://orcid.org/0000-0002-2145-5851>

Summary. Pysklyvets T. I., Shulhai A. H. **FUNCTIONAL AND METABOLIC DISORDERS OF THE LIVER IN CASE OF SKELETAL TRAUMA COMPLICATED BY ACUTE BLOOD LOSS OF VARYING DEGREES AND THEIR CORRECTION.** – 1. *Horbachevsky Ternopil National Medical University; e-mail: arsgudyma@gmail.com*

Purpose: to investigate functional and metabolic disorders on the liver under the conditions on skeletal trauma complicated by acute blood loss on varying degrees and to evaluate the effectiveness on their correction with 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate. **Materials and methods.** The experiments used 114 male Wistar white rats on mature age. Under anesthesia, skeletal trauma was modeled on the first experimental group, on the second group acute blood loss was additionally induced in a volume of 1% on the weight, and on the third group, on addition to skeletal trauma, acute blood loss was modeled in a volume of 2% on the body weight. In the fourth experimental group, after modeling skeletal trauma and acute blood loss in a volume of 2% on body weight, 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate was administered daily on traperitoneally at a dose of 100 mg·kg⁻¹ for correction. Control rats were on lyputunderthiopental sodium anesthesia. The rats on experimental groups 1, 2 and 3 were withdrawn from the experiments under anesthesia after 1, 3 and 7 days on the post-traumatic period, and the rats on experimental group 4 - after 7 days. The rate on bile secretion and liver antioxidant-prooxidant index (API) were determined on all rats as the ratio on catalase activity to the content on thiobarbituricacide agents. **Results and discussion.** The modeled skeletal trauma causes a shift of antioxidant-prooxidant index (API) on liver towards the dominance on prooxidant mechanisms with a maximum in 3 days, followed by normalization by 7 days on the posttraumatic period. After 3 days on the experiment, a maximum decrease on the rate on biliary excretion was also noted. The complication on skeletal trauma with acute blood loss on the amount of 1% on body weight exacerbates the detected disorders, which become statistically significant from day 1 of the experiment. The rate on biliary excretion also decreases. In conditions on complication on skeletal trauma by acute blood loss on the amount of 2% on body weight, the value on liver API and biliary excretion rate are significantly lower compared to other experimental groups at all times of observation. The use of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate in this group after 7 days on experiment resulted in a significant increase on liver API and biliary excretion rate compared to rats without correction, but did not reach the control level. **Conclusion.** Complication on skeletal trauma by acute blood loss on the amount of 2% on body weight on all periods on the posttraumatic period causes the greatest violations on liver antioxidant-prooxidant index and biliary excretion rate compared to other experimental groups.

The use of 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine succinate on this group on rats after 7 days on experiment significantly reduces the manifestations on lipid peroxidation and impaired biliary function on the liver compared to similar rats without correction.

Key words: trauma, blood loss, oxidative stress, antioxidant system, liver, bile secretion.

Реферат. Пискливець Т. І., Шульгай А. Г. **ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ СКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ, УСКЛАДНЕНОЇ ГОСТРОЮ КРОВОВТРАТОЮ РІЗНОГО СТУПЕНЯ, ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ.** **Мета роботи:** дослідити функціональні та метаболічні порушення печінки за умов скелетної травми, ускладненої гострою крововтратою різного ступеня, та оцінити ефективність їх корекції 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом. **Матеріал і методи дослідження.** У експериментах використано 114 білих статовозрілих білих щурів самців лінії Вістар. В умовах наркозу в першій дослідній групі моделювали скелетну травму, у другій – додатково викликали гостру крововтрату в об'ємі 1 % від маси тіла, у третій – крім скелетної травми моделювали гостру крововтрату в об'ємі 2 % від маси тіла. У четвертій дослідній групі після моделювання скелетної травми та гострої крововтрати в об'ємі 2 % від маси тіла з метою корекції щоденно внутрішньоочеревинно вводили 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинат в дозі 100 мг·кг⁻¹. Контрольних щурів тільки вводили у тіопенталонатрієвий наркоз. З експериментів щурів 1, 2 та 3 дослідних груп виводили в умовах наркозу через 1, 3 і 7 діб посттравматичного періоду, щурів 4 дослідної групи – через 7 діб. В усіх щурів визначали швидкість жовчовиділення та антиоксидантно-прооксидантний індекс печінки (АПІ) як відношення каталазної активності до вмісту реагентів до тіобарбітурової кислоти. **Результати досліджень та їх обговорення.** Моделювана скелетна травма викликає зміщенням АПІ печінки в бік домінування прооксидантних механізмів з максимумом через 3 доби із наступною нормалізацією до 7 доби посттравматичного періоду. Через 3 доби експерименту також відмічали максимум зниження швидкості жовчовиділення. Ускладнення скелетної травми гострою крововтратою в об'ємі 1 % від маси тіла поглиблює виявлені порушення, які стають статистично вірогідними вже з 1 доби експерименту. Аналогічно зменшується й швидкість жовчовиділення. За умов ускладнення скелетної травми гострою крововтратою в об'ємі 2 % від маси тіла величина АПІ печінки та швидкість жовчовиділення суттєво менші порівняно з іншими дослідними групами у всі терміни спостереження. Застосування в цій групі 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату через 7 діб експерименту зумовило істотне зростання величин АПІ печінки та швидкості жовчовиділення, порівняно з щурами без корекції, проте не досягало рівня контролю. **Висновки.** Ускладнення скелетної травми гострою крововтратою в об'ємі 2 % від маси тіла в усі періоди посттравматичного періоду викликає найбільші порушення величини АПІ печінки та швидкості жовчовиділення порівняно з іншими дослідними групами. Застосування в цій групі щурів 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату через 7 діб експерименту суттєво зменшує прояви процесів ліпідної пероксидації та порушення жовчовидільної функції печінки, порівняно з аналогічними щурами без корекції.

Ключові слова: травма, крововтрата, оксидативний стрес, антиоксидантна система, печінка, жовчовиділення.

Вступ. В умовах сучасної війни у структурі бойової травми суттєво зросла питома вага поранення кінцівок. За даними [1] їх частка становить 52,0 %; причому ураження нижніх кінцівок відмічають у 58,8 %, верхніх – у 41,2 %. Вогнепальні поранення кінцівок, зокрема, внаслідок вибухової травми, у 24,2 %, супроводжуються гемодинамічною нестабільністю і вимагають заходів інтенсивної терапії внаслідок супутньої травми та масивної зовнішньої кровотечі [2]. Встановлено, що за умов тяжкої травми мирного часу, неконтрольована масивна крововтрата належить до основних причин загибелі постраждалих у гострий період травматичної хвороби [3].

Гостра масивна крововтрата неминуче призводить до зниження об'єму циркулюючої крові з компенсаторним периферичним ангіоспазмом, порушенням мікроциркуляції та

розвитком гіпоксії. За цих умов виникають передумови системного ураження всіх органів і тканини з формуванням органної дисфункції, що є стає основною причиною загибелі поранених і постраждалих [4]. Гостра постгеморагічна гіпоксія зумовлює розвиток оксидативного стресу, виснаження систем антиоксидантного захисту організму, появу прооксидантної активності сироватки крові та ініціює процеси ліпідної пероксидації у внутрішніх органах, що посилює поліорганну дисфункцію [5].

Як свідчать дослідження окремих авторів, одним з органів мішеней за умов гострої крововтрати є печінка. У ряді досліджень встановлено, що моделювання гострої крововтрати обсягом 20 % від об'єму циркулюючої крові викликає суттєве зниження показників жовчоутворювальної та жовчовидільної функцій печінки [6, 7]. Гостра крововтрата поглиблює функціональні порушення печінки за умов експериментальної механічної травми, зокрема – краніоскелетної травми [8] та тупої травми живота [9].

Одним із напрямків сучасної терапії гострої крововтрати поруч із зупинкою кровотечі, ліквідацією гіповолемії та відновленням тканинної перфузії є підвищення антиоксидантного захисту та протекція клітин від гіпоксичного впливу [4]. Одним із перспективних препаратів комплексної антиоксидантної та антигіпоксичної дії є 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинат [10]. Препарат володіє прямою антиоксидантною дією (зв'язує активні форми кисню та гідропероксиди ліпідів, які утворюються в умовах гіпоксії), що сприяє протекції клітинних мембран та мембранозв'язаних ферментів. Препарату також притаманна непряма антиоксидантна дія завдяки активації власної антиоксидантної системи організму, зокрема супероксиддисмутази та каталази активності, а також посилення біосинтезу глутатіону. Крім цього препарат активує провідну ланку циклу Кребса – фермент сукцинатдегідрогеназу і пов'язані з нею сукцинатзалежні реакції, які визначають накопичення макроергічних фосфатів (АТФ, АДФ) і зниження концентрації лактату.

Мета роботи – дослідити функціональні та метаболічні порушення печінки за умов скелетної травми, ускладненої гострою крововтратою різного ступеня, та оцінити ефективність їх корекції 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинатом.

Матеріал і методи дослідження. У експериментах використано 114 білих щурів самців лінії Вістар масою 0,18-0,20 кг, відібраних випадковим методом, яких утримували на стандартному раціоні віварію. До першої дослідної групи увійшли 30 щурів, яким моделювали скелетну травму, у другій дослідній групі (30 щурів) після нанесення скелетної травми викликали гостру крововтрату в об'ємі 1 % від маси тла, у третій дослідній групі (36 щурів) крім скелетної травми моделювали гостру крововтрату в об'ємі 2 % від маси тіла. У четвертій дослідній групі (12 щурів) після моделювання скелетної травми та гострої крововтрати в об'ємі 2 % від маси тіла з метою корекції щоденно внутрішньоочеревинно вводили 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинат (Армадін, виробництво ТОВ Науково-виробнича фірма «Мікрохім», Україна) у дозі 100 мг/кг, починаючи з 1 доби після нанесення травми.

Усі травми наносили в умовах тіопентало-натрієвого наркозу в дозі 40 мг·кг⁻¹. Скелетну травму моделювали шляхом нанесення дозованого механічного удару твердим предметом з клиновидною насадкою й енергією 0,637 Джпо кожному стегну з досягненням закритого перелому обох стегнових кісток [11]. Гостру крововтрату моделювали шляхом пункції серця і вилучення крові в об'ємі 1 або 2 % від маси тіла щура [12]. В експериментах не використовували тварин, в яких виникав відкритий перелом стегна. У контрольній групі (6 щурів) тварин тільки вводили у тіопенталонатрієвий наркоз.

З експериментів щурів 1, 2 та 3 дослідних груп виводили в умовах наркозу через 1, 3 і 7 діб посттравматичного періоду, щурів 4 дослідної групи – через 7 діб методом тотального кровопускання з серця. Попередньо усім наркотизованим щурам катетеризували загальну жовчну протоку і забирали жовч протягом 60 хв й розраховували швидкість жовчовиділення [7]. У 10 % екстракті гомогенату печінки визначали маркер інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) – вміст реагентів до тіобарбітурової кислоти (ТБК-активні продукти ПОЛ) [13] такаталазну активність – маркер активності ензимної ланки антиоксидантного захисту [14]. На основі отриманих даних розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс печінки (АПІ = каталазна активність / вміст ТБК-

активних продуктів ПОЛ) [15], який свідчить про баланс між антиоксидантними і прооксидантними механізмами.

При виконанні експериментів дотримувалися «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) та узгоджених із положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986).

Одержаний цифровий матеріал обробляли у програмному пакеті STATISTICA («StatSoft Inc.», США). Визначали медіану (Me), нижній і верхній квартилі (LQ, UQ). Вірогідність відмінностей оцінювали за непараметричним критерієм Манна-Уїтні.

Результати досліджень та їх обговорення. Дослідження показали (табл. 1, рис. 1), що внаслідок моделювання скелетної травми величина АПІ печінки через 1 добу посттравматичного періоду порівняно з контролем зростала (на 15,6 %), проте результат виявився статистично не вірогідним ($p > 0,05$). Через 3 доби показник знижувався і ставав суттєво меншим як порівняно з контролем (на 21,7 %, $p < 0,05$), так і порівняно з результатом 1 доби експерименту (на 32,2 %, $p < 0,05$). До 7 доби показник підвищувався й суттєво не відрізнявся від рівня контролю ($p > 0,05$) та результатів 1 і 3 діб експерименту ($p > 0,05$).

Таблиця 1 – Величина АПІ печінки (ум.од.) за умов скелетної травми, ускладненої гострою крововтратою в об'ємі 1 і 2 % від маси тіла (Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі)

Дослідна група	Термін після гострої крововтрати		
	1 доба	3 доби	7 діб
Контроль = 2,63 (2,48; 2,90) (n= 6)			
Дослідна група 1 Скелетна травма	3,04 (2,77; 3,29) (n= 10)	2,06* (1,88; 2,16) (n= 10)	2,34 (2,15; 2,75) (n= 10)
Дослідна група 2 Скелетна травма + гостра крововтрата 1 % від маси тіла	1,52* (1,45; 1,71) (n= 8)	1,24* (1,14; 1,34) (n= 8)	1,05* (0,95; 1,24) (n= 8)
Дослідна група 3 Скелетна травма + гостра крововтрата 2 % від маси тіла	0,91* (0,81; 1,00) (n= 7)	0,66* (0,55; 0,71) (n= 6)	0,50* (0,43; 0,55) (n= 6)
P ₁₋₂	<0,05	<0,05	<0,05
P ₁₋₃	<0,05	<0,05	<0,05
P ₂₋₃	<0,05	<0,05	<0,05

Примітки. Тут і в табл. 2:

- * – відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні, $p < 0,05$.
- p₁₋₂ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 2.
- p₁₋₃ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 3.
- p₂₋₃ – вірогідність відмінностей між дослідними групами 2 і 3.

Внаслідок ускладнення скелетної травми гострою крововтратою в об'ємі 1 % від маси тіла відмічали суттєве зменшення величини АПІ печінки порівняно з контролем вже через 1 добу експерименту (на 42,1 %, $p < 0,05$). У наступні терміни посттравматичного періоду показник поступово знижувався й через 3 доби ставав на 52,9 % меншим, порівняно з контролем ($p < 0,05$) та на 18,4 % меншим, порівняно з результатом 1 доби експерименту ($p < 0,05$). На такому ж рівні показник знаходився й через 7 діб експерименту ($p > 0,05$) і був на 60,0 % меншим, ніж у контролі ($p < 0,05$) та на 30,9 % порівняно з результатом 1 доби ($p < 0,05$).

Ускладнення скелетної травми гострою крововтратою в обсязі 2 % від маси тіла супроводжувалося найбільшими порушеннями величини АПІ печінки порівняно з

контролем. Через 1 добу експерименту показник стававістотно меншим на 65,3 % ($p<0,05$), через 3 доби – на 80,1 % ($p<0,05$), через 7 діб – на 45,0 % ($p<0,05$). Як видно, з 1 до 7 діб показник знижувався й через 7 діб був статистично вірогідно меншим, ніж через 1 добу (на 45,0 %, $p<0,05$), й суттєво не відрізнявся від результату 3 доби ($p>0,05$).

Рис. 1. Динамка величини АПІ печінки (у відсотках до рівня контрольної групи) за умов скелетної травми, ускладненої гострою крововтратою в об'ємі 1 і 2 % від маси тіла. Примітка: тут і на рис. 2: ^{1,3} – відмінності стосовно 1 і 3 діб статистично вірогідні, $p<0,05$).

Порівняння дослідних груп між собою встановило, що у всі терміни експерименту величина АПІ печінки була статистично вірогідно меншою у дослідній групі 2 порівняно з дослідною групою 1: через 1 добу – на 50,0 %, через 3 доби – на 39,8 %, через 7 діб – на 55,1 % ($p_{1-2}<0,05$). У дослідній групі 3 показник був істотно меншим, ніж у дослідних групах 1 і 2 теж у всі терміни експерименту ($p_{1-3}<0,05$, $p_{2-3}<0,05$).

У свою чергу швидкість жовчовиділення за умов скелетної травми порівняно з контролем теж знижувалася (табл. 2, рис. 2). Через 1 показник ставав меншим, ніж у контролі на 14,8 %, однак результат виявився статистично не значущим. Через 3 доби показник досягав мінімальної величини й був на 18,2 % меншим, ніж у контролі ($p<0,05$), проте суттєво не відрізнявся від результату 1 доби ($p>0,05$). Через 7 діб показник підвищувався і досягав рівня контролю ($p>0,05$). В цей термін також не виявили істотних відмінностей порівняно з результатом 1 і 3 діб експерименту ($p>0,05$).

Ускладнення скелетної травми гострою крововтратою в об'ємі 1 % від маси тіла супроводжувалося суттєвим зменшенням швидкості жовчовиділення порівняно з контролем вже через 1 добу експерименту (на 22,8 %, $p<0,05$). У подальшому показник залишався на такому ж рівні з незначними коливаннями до 7 доби експерименту ($p>0,05$) і через 3 доби був меншим порівняно з контролем на 32,6 % ($p<0,05$), через 7 діб – на 29,6 % ($p<0,05$).

Ускладнення скелетної травми гострою крововтратою в об'ємі 2 % від маси тіла супроводжувалася найбільшими порушеннями. Через 1 добу експерименту показник порівняно з контролем ставав меншим на 36,1 % ($p<0,05$), через 3 доби – на 41,6 % ($p<0,05$), через 7 діб – на 45,2 % ($p<0,05$). В динаміці в цій дослідній групі швидкість жовчовиділення до 7 доби поступово знижувалася, проте відмінності між за термінами спостереження були статистично не вірогідними ($p>0,05$).

Порівняння дослідних груп між собою показало, що у дослідній групі 2 швидкість жовчовиділення була меншою порівняно з дослідною групою 1 у всі терміни спостереження, проте результат виявився статистично значущим лише через 3 і 7 діб спостереження (відповідно на 17,5 і 20,6 %, $p_{1-2}<0,05$). У дослідній групі 3 швидкість

жовчовиділення була істотно меншою, порівняно з дослідними групами 1 і 2 в усі терміни спостереження ($p_{1-3}<0,05$, $p_{2-3}<0,05$).

Таблиця 2 – Швидкість жовчовиділення ($\text{мг}\cdot\text{год}^{-1}\cdot\text{кг}^{-1}$) за умов скелетної травми, ускладненої гострою крововтратою в об'ємі 1 і 2 % від маси тіла (Me (LQ;UQ)) – медіана (нижній і верхній кuartилі)

Дослідна група	Термін після гострої крововтрати		
	1 доба	3 доби	7 днів
Контроль = 2,315 (2,151; 2,390) (n= 6)			
Дослідна група 1 Скелетна травма	1,973* (1,814; 2,115) (n= 10)	1,894* (1,768; 1,986) (n= 10)	2,053* (1,949; 2,111) (n= 10)
Дослідна група 2 Скелетна травма + гостра крововтрата 1 % від маси тіла	1,788* (1,707; 1,917) (n= 8)	1,562* (1,518; 1,757) (n= 8)	1,630* (1,542; 1,657) (n= 8)
Дослідна група 3 Скелетна травма + гостра крововтрата 2 % від маси тіла	1,480* (1,474; 1,652) (n= 7)	1,353* (1,266; 1,478) (n= 6)	1,314* (1,282; 1,424) (n= 6)
p_{1-2}	$>0,05$	$<0,05$	$<0,05$
p_{1-3}	$<0,05$	$<0,05$	$<0,05$
p_{2-3}	$<0,05$	$<0,05$	$<0,05$

Рис. 2. Динаміка швидкості жовчовиділення (у відсотках до рівня контрольної групи) за умов скелетної травми, ускладненої гострою крововтратою в об'ємі 1 і 2 % від маси тіла

Застосування 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату з 1 по 6 днів посттравматичного періоду у щурів зі скелетною травмою та гострою крововтратою в об'ємі 2 % від маси тіла порівняно зі щурами без корекції викликало статистично вірогідне збільшення величини АПІ печінки (рис. 3) на 60,0 % ($p<0,05$) та швидкості жовчовиділення (рис. 4) на 21,8 % ($p<0,05$).

Рис. 3. Вплив армадіну на величину АПІ печінки за умов скелетної травми, ускладненої гострою крововтратою.

Рис. 4. Вплив армадіну на швидкість жовчовиділення за умов скелетної травми ускладненої гострою крововтратою

Отримані результати свідчать про те, що модельована скелетна травма супроводжувалася зміщенням антиоксиданто-прооксидантного співвідношення печінки в бік домінування прооксидантних механізмів з максимумом через 3 доби із наступною нормалізацією до 7 доби посттравматичного періоду. Наведенні результати відповідають даним, які отримали інші автори, що досліджували ізольовану скелетну травму, і вказують на домінування в цей термін патогенних механізмів, в основі яких лежить посилення процесів ліпідної пероксидації та виснаження антиоксидантного захисту [16]. Ці результати також вказують, що активізація ПОЛ у печінці у відповідь на скелетну травму є одним із ранніх пускових чинників розвитку каскаду реакцій, які призводять до

формування синдрому поліорганної дисфункції. Дійсно, через 3 доби експерименту за умов скелетної травми відмічали максимум зниження швидкості жовчовиділення – одного із ключових органоспецифічних індикаторів дисфункції печінки [17]. Враховуючи, що утворення та виділення жовчі є багатокомпонентним, енергозалежним мембранозв'язаним процесом, можна припустити, що в основі виявленого порушення лежить сповільнення утворення компонентів жовчі, її трансмембранного переносу в жовчний капіляр та ескреції жовчовидільними шляхами [18]. В окремих публікаціях стверджують про розвиток за умов скелетної травми набряку в печінці, що теж може спричинити сповільнення виділення жовчі [19]. Отже, має місце реактивна посттравматична гепатопатія.

Ускладнення скелетної травми гострою крововтратою в об'ємі 1 % від маси тіла поглиблює виявлені порушення, отримані при моделювання ізольованої скелетної травми. Так, вже з першої доби має місце суттєве зменшення величини АПІ печінки, яке досягає мінімальної величини через 7 діб. У всі терміни показник статистично вірогідно менший, ніж у дослідній групі з самою скелетною травмою. Аналогічно зменшується й швидкість жовчовиділення. Проте, якщо через 3 і 7 діб показник суттєво менший, ніж у дослідній групі, в якій моделювали лише скелетну травму, то через 1 добу інтенсивність порушення жовчовидільної функції печінки в цих групах є практично однаковою. Отже, гостра крововтрата в об'ємі 1 % від маси тіла в гострий період не здатна посилити сукупність системних порушень, викликаних скелетною травмою, зокрема жовчовидільної функції печінки. Проте, вже через 3-7 діб – в період ранніх проявів травматичної хвороби, швидкість жовчовиділення на тлі додаткової крововтрати стає істотно меншою, що вказує на ефект взаємного обтяження досліджуваних травм. Можна припустити, що в цей період настає виснаження антиоксидантних механізмів і виникають передумови для формування синдрому поліорганної дисфункції.

За умов ускладнення скелетної травми гострою крововтратою в об'ємі 2 % від маси тіла величина АПІ печінки та швидкість жовчовиділення були статистично вірогідно меншими як порівняно з контролем, так і з іншими дослідними групами у всі терміни спостереження. Отже, модельована крововтрата вже в гострий період травматичної хвороби (1 доба) зумовила більші системні порушення в організмі, а відтак і більші відхилення порівняно з контролем та іншими дослідними групами величини АПІ та швидкості жовчовиділення.

Отримані результати додатково підтверджують існуюче положення про те, що ступінь системного ураження організму настає швидше і зростає із збільшенням об'єму крововтрати [4]. Проте ми вперше показали, що крововтрата в об'ємі 1 % від маси тіла на тлі скелетної травми в гострий період травматичної хвороби порівняно з ізольованою скелетною травмою компенсується саногенними механізмами організму, проте в подальшому – викликає більш виражені метаболічні та функціональні порушення печінки. Даний результат може формувати хибне враження про стабільність організму на тлі такої крововтрати в гострий період травматичної хвороби. З іншого боку, навіть крововтрата в об'ємі 1 % від маси тіла на тлі скелетної травми, здатна викликати відстрочені в часі глибокі метаболічні та функціональні порушення печінки, що слід брати до уваги на практиці.

Застосування 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату за умов скелетної травми, ускладненої гострою крововтратою в об'ємі 2 % від маси тіла, через 7 діб експерименту зумовило істотне зростання величин АПІ печінки та швидкості жовчовиділення.

Отже, препарат здатний зменшувати прояви процесів ліпідної пероксидації та порушення жовчовидільної функції печінки, зумовлені як скелетною травмою, ускладненою гострою крововтратою в об'ємі 2 % від маси тіла. Отриманий результат, очевидно, зумовлений антигіпоксичними й антиоксидантними властивостями препарату, завдяки яким обмежуються патогенний вплив вільних радикалів на стан клітинних мембран та забезпечується протекція клітин від гіпоксичного впливу [20]. Таким чином, 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинат можна віднести до перспективних засобів корекції прооксидантних та функціональних порушень печінки, зумовлених скелетною травмою, ускладненою гострою крововтратою, що варто враховувати в клініці.

Висновки. 1. Ускладнення скелетної травми гострою крововтратою порівняно з ізольованою скелетною травмою супроводжується більшим зміщенням антиоксидантно-прооксидантного балансу в бік домінування прооксидантних механізмів та зниженням швидкості жовчовиділення, які нарастають з 1 до 7 діб посттравматичного періоду.

2. Гостра крововтрата в об'ємі 1 % від маси тіла на тлі скелетної травми в гострий період травматичної хвороби (через 1 добу експерименту) порівняно з ізольованою скелетною травмою супроводжується однаковими зниженнями жовчовидільної функції печінки, проте в подальшому – викликає більш виражені метаболічні та функціональні порушення печінки.

3. Ускладнення скелетної травми гострою крововтратою в об'ємі 2 % від маси тіла у всі періоди посттравматичного періоду викликає найбільші порушення досліджуваних показників у всі терміни спостереження порівняно з дослідним групами, в яких моделювали ізольовану скелетну травму та аналогічну травму, ускладнену гострою крововтратою в об'ємі 1 % від маси тіла.

4. Застосування 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату за умов скелетної травми, ускладненої гострою крововтратою в об'ємі 2 % від маси тіла, через 7 діб експерименту здатне суттєво зменшувати прояви процесів ліпідної пероксидації та порушення жовчовидільної функції печінки, порівняно з аналогічними щурами без корекції.

Перспективи подальших досліджень. У перспективі доцільно встановити метаболічні та функціональні порушення печінки під впливом скелетної травми та гострої крововтрати в період пізніх проявів травматичної хвороби та оцінити віддалену ефективність 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату.

Внесок авторів:

Пискливець Тетяна Ігорівна (А, В, С, Д, Е)

Шульгай Аркадій Гаврилович (А, В, С)

Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (протокол № 74 від 01.09.2023 р.), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Література:

1. Гайда І. М., Бадюк М. І., Сушко Ю. І. Особливості структури та перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних Сил України. *Pathologia*. 2018. Vol. 15, № 1. С. 73—76. DOI: <https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.1.129329>.

2. Hemodynamic consequences of extremity injuries following at terrorist bombing attack retrospective cohort study / I. Ashkenazi, R. Sevi, F. Turégano-Fuentes et al. *Eur J Trauma Emergency Surgery*. 2018. Vol. 45, № 5. P. 865—870. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00068-018-1017-5>.

3. Кріштафор Д. А., Клигуненко О. М. Динаміка маркерів шокового стану при травматичній крововтраті залежно від типу її поповнення. *Клінічна медицина*. 2017. Т. 23, № 4. С. 68—73. DOI: <https://doi.org/10.26641/2307-0404.2017.4.117672>.

4. Cannon J. W. Hemorrhagic Shock. *NEJM*. 2018. Vol. 378. № 4. 3. 370—379. DOI: <https://doi.org/10.1056/NEJMra1705649>.

5. Antioxidant-prooxidant balance in abdominal injury, hypovolemic shock and reperfusion syndrome of the limbs in experiment / V. O. Krylyuk, V. K. Grodetskyi, I. V. Kuzminskyi et al. *The Unity of Science*. 2019. № 1. P. 149—152. URL: <http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14872>.

6. Horban I. I., Hudyma A. A. The dynamics on abnormalities on the biochemical composition on bile under the influence on two-hour tourniquet limb ischemia and acute blood loss in the experiment. *J Education, Health Sport*. 2020. Vol. 10, № 2. P. 231—240. DOI: <http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.02.028>.
7. Influence on two-hour tourniquets ischemia on limb and acute blood loss on systemic disorders on the body on the reperfusion period (experimental study) / I. I. Horban, A. A. Hudyma, R. V. Maksymiv, I. V. Antonyshyn. *Wiadomości Lekarskie*. 2020. Vol. 73, № 7. P. 1330—1333. DOI: [10.36740/WLek202007104](https://doi.org/10.36740/WLek202007104).
8. Influence of craniocervical trauma, complicated with blood loss, on the bile-forming function of liver during the early period of traumatic disease among rats with different resistance to hypoxia and its correction / D. O. Sikiryńska, A. A. Hudyma, K. A. Pokhodun, I. V. Antonyshyn. *Journal of Education, Health Sport*. 2021. Vol. 11, № 1. P. 326—337. DOI: <https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.01.032>.
9. Kuzminskyi I. V., Krylyuk V. O., Maksymenko M. A. Bile production features in case of ischemic-reperfusion syndrome of limbs, abdominal trauma complicated with massive blood loss. *Journal of Education, Health and Sport, formerly Journal of Health Sciences*. 2018. Vol 8, № 10. P. 209—218. URL: <https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/6234>.
10. Клиническая эффективность препарата «Армадин» у пациентов с состоянием отмены алкоголя / В. И. Пономарёв, В. В. Слюсарь, Д. Н. Волошина, Д. В. Лебединец, В. И. Вовк. *Психіатрія, неврологія та медична психологія*. 2015. Т. 2, № 1. С. 119—126.
11. Особливості ензимної ланки антиоксидантного захисту нирок щурів різного віку за умов експериментальної краніоскелетної травми / А. І. Гоженко, Ю. І. Сушко, А. А. Гудима, О. А. Зачепа. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2023. № 1—2. С. 279—290. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7618011>.
12. Власенко Н. О., Важнича О. М. Вплив 2-етил-6-метил-3-оксипіридину сукцинату на регенераторну реакцію еритроциту при гострій крововтраті. *Фармацевтичний часопис*. 2013. № 1. С. 181—185. DOI: <https://doi.org/10.11603/2312-0967.2013.1.2339>
13. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рекомендації / за ред. О. В. Стефанова. Київ : Авіценна, 2001. 528 с.
14. Метод определения активности каталазы / М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, В. Е. Токарев. *Лабораторное дело*. 1988. № 1. С. 16—19.
15. Горбань І. І. Вплив гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, на антиоксидантно-прооксидантний баланс печінки та його корекція карбацетамом. *Здобутки клінічної і експериментальної медицини*. 2020. № 2. С. 93—100. DOI: <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i2.11320>.
16. Михайлюк І. А., Михайлюк В. М. Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання у період ранніх проявів травматичної хвороби. *Медична хімія*. 2015. Т. 17, № 1. С. 42—45. DOI: <https://doi.org/10.11603/1681-2557.2015.v17.i1.4075>.
17. Михайлюк І. А., Гудима А. А., Михайлюк В. М. Стан жовчовидільної функції печінки в умовах краніоскелетної травми, ускладненою крововтратою. *Вісник проблем біології і медицини*. 2015. № 2. С. 182—186.
18. Чекман И. С., Посохова К. А., Береговая Е. Г. Микросомальная ферментная система организма. Киев, 1996. 80 с.
19. Козак Д. В., Дацко Т. В. Динаміка структурних змін тканини печінки у періоди ранніх і пізніх проявів експериментальної травматичної хвороби. *Український журнал екстремальної медицини імені Г. О. Можсаєва*. 2013. Т. 14, № 3. С. 85—90.
20. Functional and biochemical parameters on erythrocytes during mexicor treatment in posttraumatic period after experimental blood loss and combined traumatic brain injury / A. V. Deryugina, A. V. Shumilova, E. S. Filippenko et al. *Bulletin on Experimental Biology and Medicine*. 2017. № 164. P. 26—29. DOI: [10.1007/s10517-017-3918-4](https://doi.org/10.1007/s10517-017-3918-4).

Робота надійшла в редакцію 12.09.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування